

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 458 sahifa.

2025-yil, 10-oktyabr

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA KAMBAG'ALLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURSLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI.....	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA TURIZM INDUSTRIYASIDA INNOVATSION BIZNES-MODELLAR.....	151
Shaxinabonu Choriyeva	
AVTOTRANSPORT – EKSPEDITSIYA XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING KONTSEPSIYASI.....	157
Ergasheva Mukhabbat Abdusamatovna	
“YASHIL” ENERGIYA ISHLAB CHIQRUVCHI KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	163
Toshtemirov To'liqin Toirjonovich	
DAVLAT IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING ROLI VA UNI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	166
O. Nurmuradov	
TIJORAT BANKLARIDA RAQAMLI BANK TEXNOLOGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	171
Meyliqulov Shaxboz Xolmamat o'g'li	
СВЯЗНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	176
Ташматов Гайрат Ровшанович, Содиков Авазбек Мадаминович	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI TURIZM SOHASINI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	183
Zarikeyeva Miyasar Maratovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYASI.....	187
Saidrahmatova Zuhraxon Saidazim qizi	
O'ZBEKISTON KONCHILIK SANOATI KORXONALARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI BOSHQARISH VA INNOVATSION XAVFLARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI	192
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
O'ZBEKISTONDA QULAY INVESTITSIYA MUHITINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....	196
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA XOMASHYO TA'MINOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	201
Zakirov Abduazim Abdurashidovich	
НОВЫЙ ЭТАП ПРИМЕНЕНИЯ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	206
Махкамов Ибраим	
O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI.....	213
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o'g'li	
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA MILLIY IQTISODIYOT NAZARIYASI.....	217
Mo'ydinov Xurshidbek Abdullayevich	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	221
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	

BARQAROR IQTISODIY O‘SHISHGA YERISHISHDA SUN‘IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO‘LLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH (XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI MISOLIDA)	227
Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО РОЛЬ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ В БИЗНЕСЕ.....	233
Ягудин Дмитрий Рустамович	
RESURLARNI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI VA ULARNING MILLIY SOLIQQA TIZIMIDA QO‘LLASH MASALALARI	240
Nasimdjanoov Yunusjon Zoxidovich	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI UCHUN QO‘LLANILAYOTGAN SOLIQQA TORTISH MEKANIZMLARI	246
Akbarov Akramjon Ibragimzhonovich	
TO‘QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA “YASHIL” MARKETINGNI JORIY ETISHNING DOLZARB JIHATLARI	250
Bazarova Fayyoza Tuxtamurodovna	
INSON KAPITALI VA IQTISODIYOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI.....	255
Muzaffar Raximov	
UY-JOY KOMMUNAL XO‘JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	259
Odamboyev Oybek Ravshanbek o‘g‘li	
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS’ APPROACHES TO ATTRACTING INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL	268
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI.....	273
Vohobov Hikmatillo Ma‘mirjon o‘g‘li	
ФОРСАЙТ И ЭКОНОМИЧНЫЕ ИННОВАЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ САМАРКАНДА	280
Tohirova Gullola Mirkamolovna	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI BOSHQARISHDA KASB-HUNAR TA‘LIMI BITIRUVCHILARINING O‘RNI	287
Toshpulatov Sherzod Xaydarkulovich	
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ECOTOURISM: INNOVATIVE STRATEGIES FOR ADVANCING GREEN TOURISM.....	292
Barno Erkayeva	
AGROTURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	296
Baymuradova Iroda Shermamatovna, Mardonova Zarifa Numonjonovna	
DAVLAT BUDJET NAZORATI TIZIMINI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	301
B.Sh.Mirzayev	
YOSHLAR BANDLIGIDA KO‘NIKMALAR NOMUTANOSIBLIGI MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	307
Rahmatxo‘jayev Axrorxo‘ja Akmal o‘g‘li	
TO‘QIMACHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARINI BAHOLASH.....	311
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА.....	317
Рахимходжаева Нодира Саидахраловна	
QISHLOQ XO‘JALIGI TA‘MINOT ZANJIRI JARAYONLARINING HOZIRGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	323
Ermonov Farrux	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKILLANTIRISH JARAYONIDA MOLIVAVIY NAZORATNI INNOVATSION TA‘LIM YO‘NALISHLARINI YO‘LGA QO‘YISH ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI.....	329
Turg‘unov Bahtiyor Nuriddinovich	

MARKAZIY OSIYODA SUV RESURSLARINI BOSHQARISH VA HAMKORLIKNING DOLZARB MASALALARI	334
Amanbaev Amanali Orazbaevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI TURDAGI LOGISTIKA XIZMATLARINING USLUBIY ASOSLARI.....	338
Z. Teshayev	
O'ZBEKISTON AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA XIZMATLARI SOHASINING AMALDAGI HOLATINI TAHLIL QILISH.....	343
Suyunov Asror Baxtiyorovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 TAMOYILLARINI JORIY ETISH SAMARADORLIKNI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	349
Ismailov Allayor Rashidovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH MASALALARI.....	355
Yusupov Farxod Adamboyevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISHNI USTUVOR YO'NALISHLARI	359
Abdullaeva Nilufar Javdat qizi	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING SOLISHTIRMA EKONOMETRIK MODELLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	363
Saatmurotov Shohrux Zafar o'g'li	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR	369
Abdurazaqov Jasur Abdunasimovich	
RAQAMLI PLATFORMALAR YORDAMIDA NORASMIY VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHNING QO'SHIMCHA IMKONIYATLARI TO'G'RSIDA.....	374
Nasrullayev Hikmatullo Habibulloyevich	
O'ZBEKISTONDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI QO'LLAB-QUVVATLASH MAQSADIDA "XIZMATLAR IPOTEKASI" MOLIYAVIY INSTRUMENTLARINI AMALIYOTGA JORIY QILISH MASALALARI	379
Uskenbayeva Dilnoza Boxodir qizi	
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЛУКА В ДЖИЗАКСКОЙ ОБЛАСТИ.....	384
Суюнов Шохзодбек Мурод угли	
XORIJY DAVLATLAR SANOAT IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH TAJRIBASI (YAPONIYA, KOREYA VA GERMANIYA MISOLIDA)	389
Mansurova Sayyora Baxtiyor Kizi	
KORXONALARDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBGA OLIHDA XORIJ TAJRIBASINI QO'LLASH	395
Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li	
PECULIARITIES OF THE IRRIGATION WATER DELIVERY PAYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	399
Muminov Sherzod Kholmiraevich	
DIGITALIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTS FOR EXPORT	404
Azimov R.B.	
AHOLI JON BOSHIGA UMUMIY DAROMADLAR HAJMINI TREND MODELLAR ASOSIDA PROGNOZLASH	409
Xolto'rayev Islom Ilhomovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA YANGI BANDLIK SHAKLLARI	416
Sayipov Begzod Rahimovich	
TIJORAT BANKLARINING YANGI DAVR SHAROITIDA MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASH USULLARI VA INDIKATORLARI	422
Sadikov Iskandar Gayratovich	
TIJORAT BANKLARI AKTIVLARINING SAMARADORLIGINI IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI	427
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	

MAHALLIY BUDJET SOLIQLI DAROMADLARI BAZASI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLAR TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	433
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
TOSHKENT SHAHRIDAGI YIRIK SOLIQ TO'LOVCHILARNING SOLIQ QARZDORLIGI TAHLILI	438
Soipov Boburmirzo Nosirjon o'g'li	
РОЛЬ ЖИЛИЩНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ МЕЗОУРОВНЯ.....	446
Далиев Ахтам Шарафутдинович	
TO'QIMACHILIK SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURLARINI BOSHQARISHDA XORIJ TAJRIBALARINING ZARURLIGI.....	454
Abdullayev Dostonbek G'ofurjon o'g'li	

TO'QIMACHILIK SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA XORIJ TAJRIBALARINING ZARURLIGI

Abdullayev Dostonbek G'ofurjon o'g'li

Namangan davlat texnika universiteti

Magistratura bitiruvchisi

Email: abdullayev3445@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada to'qimachilik sanoati korxonalarida inson resurslaridan foydalanish zarurati va uning o'ziga xos xususiyatlari o'rganilgan. Korxonalarda inson resurslarini boshqarishda innovatsion usullar hamda zamonaviy yondashuvlar nazariy jihatdan tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: to'qimachilik sanoati korxonalari, inson resurslari, personalni boshqarish, innovatsion faoliyat.

Abstract: This article discusses the necessity of using human resources in textile industrial enterprises and its specific features. Therefore, theoretically researched innovative methods and approaches to human resource management in enterprises.

Key words: textile industrial enterprises, human resources, personnel management, innovative activity.

Аннотация: В статье рассматривается необходимость использования трудовых ресурсов и его особенности на предприятиях текстильной промышленности. Исследованы теоретически методы и инновационные подходы к управлению человеческими ресурсами на предприятиях.

Ключевые слова: предприятия текстильной промышленности, человеческие ресурсы, управление персоналом, инновационная деятельность.

KIRISH

Jahonda so'nggi 15–20 yil ichida to'qimachilik sanoatining rivojlanishida sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda. Bu borada "to'qimachilik ishlab chiqarish markazi Yevropa va AQShdan 'uchinchi dunyo' mamlakatlariga, xususan, Janubi-Sharqiy, Markaziy Osiyo va Janubiy Amerika davlatlariga ko'chdi" [4]. Rivojlangan davlatlardagi to'qimachilik korxonalari ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash, innovatsiyalarni joriy etish bilan bir qatorda zamonaviy menejment usullaridan samarali foydalanish orqali personalni puxta boshqarib, jahon bozorida raqobatbardoshligini oshirishga erishmoqdalar. Shu bois, bugungi kunda ishlab chiqarish korxonalarida xodimlarni samarali boshqarishda innovatsion usullardan maqsadli foydalanish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Bugungi kunda mamlakatimiz to'qimachilik sanoati korxonalarining raqobatbardoshligini ta'minlash, soha tarmoqlarini yanada rivojlantirishda inson resurslaridan samarali foydalanish eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Xususan, to'qimachilik korxonalarida inson resurslarini boshqarishda innovatsion usullarni qo'llash bilan birga, zamonaviy talablardan kelib chiqib, mazkur yondashuvlarni takomillashtirish bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar olib borilmoqda. Ayni paytda amalga oshirilayotgan ilmiy izlanishlar doirasida jahon standartlariga mos va eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishni ta'minlaydigan, yuqori texnologiyalarga asoslangan ishlab chiqarishni tashkil etish, ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali jahon bozorida raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirishning ilmiy asoslarini

yaratish zarurati tug' ilmoqda. Bu esa boshqaruvning zamonaviy konsepsiyalaridan samarali foydalanish orqali xodimlar boshqaruvini takomillashtirish bo'yicha tadqiqotlarning ahamiyatini yanada oshirmoqda [1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xalqaro tadqiqotlar RMG (ready-made garments) va to'qimachilik sektorida ishlovchi xodimlar, ayniqsa ayollar bandligi, mehnat sharoitlari hamda tashkilot ichidagi boshqaruv amaliyotlari o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Kabeer (2019-yil) mintaqaviy siyosat va mehnat standartlari o'rtasidagi muvozanatni tahlil qilib, mehnat huquqlari va korxonalar darajasidagi boshqaruvni takomillashtirish orqali xodimlarning vakolat va imkoniyatlarini kengaytirish mumkinligini aniqlagan. Ushbu natijalar ishchi samaradorligini oshirish hamda mehnat nizolarini kamaytirishda xalqaro mehnat standartlarini kompaniya darajasidagi HR-amaliyotlar bilan uyg'unlashtirish zarurligini tasdiqlaydi.

Empirik tadqiqotlar HR-amaliyotlarning to'g'ri joriy etilishi — yollash, o'qitish, ish faoliyatini baholash va kompensatsiya tizimi — korxonalar samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini isbotlaydi. Mansi (2024-yil) va P. Kalia (2024-yil) ishlarida HR-praktikalar bilan xodimlarni ushlab qolish o'rtasidagi bog'liqlik statistik jihatdan tasdiqlangan bo'lib, ular sanoat uchun standartlashtirilgan trening tizimlari, ilg'or nazorat mexanizmlari va rag'batlantirish strategiyalarining samaradorligini asoslab bergan. Shunga mos ravishda, Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) tomonidan tayyorlangan hisobotlarda (Vietnam, Hindiston va Bangladesh misolida) ishchi kuchi kompetensiyalarini rivojlantirish, o'quv-sanoat hamkorliklarini kengaytirish va xavfsizlik standartlarini joriy etish orqali raqobatbardoshlikni oshirish mumkinligi ta'kidlanadi.

Mintaqaviy tadqiqotlar (Bangladesh va Hindiston misollarida) ish sharoitlari, mehnat huquqlari va xalqaro brendlarning ta'sirini o'zaro bog'liqlik holda ko'rsatadi. Ushbu holatlar O'zbekiston sharoitida ham HR-reformalarining zarurligini tasdiqlaydi. Al Mamun (2022-yil) va boshqa tadqiqotchilar ayollar bandligini, ijtimoiy himoya va kasbiy rivojlanish imkoniyatlarining mavjudligi ishchi motivatsiyasi va mahsulot sifati bilan bevosita bog'liqligini aniqlagan. Shu sababli xorijiy tajribalarni, xususan, kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish dasturlari, ish joyi xavfsizligi standartlari hamda samarali mehnat munosabatlari mexanizmlarini mahalliy kontekstga moslashtirib joriy etish, O'zbekiston to'qimachilik korxonalarining barqaror rivojlanishi va global ta'minot zanjiriga integratsiyalashuvi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar xalqaro ilmiy maqolalar, ILO va OECD hisobotlari, shuningdek, to'qimachilik sohasidagi yirik xorijiy kompaniyalar inson resurslarini boshqarish amaliyotlari tahlilidan yig'ildi. Olingan ma'lumotlar qiyosiy tahlil, induktiv umumlashtirish va statistik usullar yordamida qayta ishlanib, xorijiy tajribalarni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish imkoniyatlari baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi global iqtisodiyot sharoitida korxonalar va tashkilotlar faoliyatida mehnatga bo'lgan talablar ortib bormoqda. Malakali xodimlar ilm-fan yutuqlari asosida shakllangan mehnat tizimida zamonaviy texnologiyalarni boshqarish, xizmat ko'rsatish va sozlash ishlarini sifatli bajarish uchun yetarli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi, vazifalarni puxta ado etishi zarur. Menejerlar esa o'z jamoalari bilan birgalikda mehnatni ilmiy tashkil etish orqali bu talablarning bajarilishini ta'minlaydilar.

Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida to'qimachilik korxonalarida xodimlarni boshqarishda innovatsion usullardan foydalanish, ularning samaradorligini oshirish, ishlab chiqarish faoliyatini kengaytirish, xalqaro standartlarga mos ish sharoitlarini yaratish va raqobatbardosh kadrlar bilan ta'minlash ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi [3].

Korxonalarda xodimlar mehnatini samarali tashkil etish tizimi korxonalar faoliyati va xodimlar salohiyatini rivojlantirishning muhim omili hisoblanadi. Ushbu jarayonda kadrlar mehnat faoliyatini nazariy tahlil qilish, personaldan samarali foydalanish strategiyasi va mexanizmlarini shakllantirish maqsadga muvofiqdir. Hozirgi sharoitda korxonalarda mehnatni ilmiy tashkil etish hamda xodimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishida xorij tajribasini o'rganish va amaliyotga joriy etish, xususan, xodimlar malakasini oshirish, qayta tayyorlash hamda mehnatni rag'batlantirish tizimlarini keng qo'llash bo'yicha imkoniyatlar kengaymoqda.

Avvalo, mehnatni samarali tashkil etishda rivojlangan mamlakatlar — Yaponiya, AQSh, Xitoy va Germaniya tajribasini o'rganish hamda ularni mamlakatimiz sanoat tarmoqlarida amaliy qo'llash dolzarb ahamiyatga ega. Yaponiya kompaniyalari o'ziga xos korporativ falsafaga ega bo'lib, u samimiylik, hamjihatlik, birdamlik, hamkorlik va jamiyat farovonligiga hissa qo'shish tamoyillariga asoslanadi. Yaponiya kompaniyalarining nufuzini aniqlovchi asosiy omillar — ularning huquqiy maqomi, bozor ulushi, birja a'zoligi va korporativ falsafasidir. Bu omillar kompaniya qimmatli qog'ozlari narxlarini yoki foyda miqdoridan ham muhimroq ahamiyat kasb etadi.

Kompaniyaning nufuzi tashqi moliyaviy manbalarni jalb etish va yuqori mehnat salohiyatiga ega xodimlarni o'ziga tortish imkonini beradi. Yaponiya kompaniyalarida mehnatni samarali tashkil etishda personal mehnatidan unumli foydalanish va uni rivojlantirish uchun xodimlarning shaxsiy maqsadlari, tajribasi va bilim darajasiga katta e'tibor beriladi.

Mehnat salohiyatidan samarali foydalanish xodimlar malakasini oshirish va ularning mehnatini rag'batlantirish bilan bevosita bog'liqdir. Yaponiyada xodimlar malakasini oshirish va mehnatga jalb etish beshta tamoyil asosida amalga oshiriladi [2]:

- umrbod bandlik;
- mansab lavozimini oshirish;
- mehnat funksiyasini o'zgartirish va obro' (nufuz);
- mehnat vazifasiga tayyorlash;
- mehnatga haq to'lash.

"Yapon mo'jizasi" deb atalgan ushbu tamoyillar tizimi Yaponiya iqtisodiyotini rivojlangan davlatlar — AQSh, Germaniya, Kanada, Buyuk Britaniya, Fransiya va Italiya qatoriga olib chiqdi.

Hozirgi kunda zamonaviy yapon kompaniyalari tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, tashkiliy-texnik yangiliklarni joriy etishdan olinadigan samara faqat personal mehnatini samarali tashkil etish masalalari bilan o'zaro muvofiqlashgan holdagina yuzaga keladi. Kompaniyalarda texnik qayta qurollanish, texnologiyalarni tez yangilash, tashkiliy texnologiyalar tizimini joriy etish va texnik avtomatlashtirish jarayonlari bevosita personal mehnatidan foydalanish mexanizmlari bilan uzviy bog'liq bo'lishini taqozo etadi.

AQShda personal mehnatidan foydalanish tizimi keng ilmiy-izlanuvchan bazaga, konsultativ yordam va rivojlangan boshqaruv infratuzilmasiga tayanadi. Ushbu yaratilgan boshqaruv infratuzilmasi tajribasi Buyuk Britaniya, Kanada, Yaponiya, Yangi Zelandiya va boshqa rivojlangan mamlakatlarda ham keng qo'llaniladi. AQSh kompaniyalaridagi eng samarali zamonaviy yondashuvlar o'zining personal bilan ishlash uslublari, boshqaruv madaniyati hamda yangi axborot texnologiyalarini qo'llash orqali ajralib turadi. Kompaniyalarda personalni boshqarish individual mehnat jarayoniga asoslanadi. Mehnat jarayonida erishilgan individual natijalarga ko'ra xodim mehnati baholanadi va lavozimi oshiriladi. Rahbariyat va xodimlar o'rtasida samimiy, do'stona munosabatlar o'rnatilishi ish samaradorligining oshishiga xizmat qiladi [5].

Xitoy Xalq Respublikasidagi kompaniyalarda personal mehnatini tashkil etishda an'anaviy milliy madaniyat asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Bunda shaxsning individualligidan ko'ra jamoaviylik ustuvor hisoblanadi. Jamoaviylik tamoyili jamiyatda har bir insonni yagona oilaning a'zosi sifatida ko'rish, yoshi kattalarga hurmat, birdamlik, hamjihatlik va mehnatni jamoa bilan birgalikda bajarish qadriyatlarini orqali ifodalanadi. Shu boisdan xitoy kompaniyalarida personal xodimlari mehnatsevarlik, jamoaviy hamkorlik va intiluvchanlik bilan ajralib turadilar. Korxonalarda xodimlarga o'z qobiliyatlarini namoyon etish, tashabbus ko'rsatish va o'z ustida ishlash uchun keng imkoniyatlar yaratilgan.

Personal mehnat qobiliyatlarini doimiy ravishda oshirib borish maqsadida "tayyorlov" va "kasbga yo'naltirish" tizimlari faoliyat yuritadi. "Tayyorlov" tizimi personal malakasini oshirish, boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish, kompaniya qadriyatlarini va axloqiy me'yorlariga rioya etishni o'z ichiga oladi. "Kasbga yo'naltirish" tizimi esa mehnat natijalariga erishgan, bilimga chanqoq va iqtidorli xodimlarni kompaniya rivojlanishiga hissa qo'shish salohiyatini hisobga olgan holda malaka oshirish yoki nufuzli oliy ta'lim muassasalarida o'qishga yuborishni nazarda tutadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umuman olganda, rivojlangan xorijiy davlatlarda personal mehnatidan samarali foydalanish hamda ijtimoiy-mehnat munosabatlarini tartibga solish bo'yicha boy tajriba shakllangan. Biroq har bir davlatda o'ziga xos an'ana va mehnat madaniyati mavjud bo'lgani uchun xorijiy tajribani milliy sharoitga to'liq moslashtirmasdan joriy etish to'g'ri natija bermasligi mumkin. Bir davlatda muvaffaqiyatli natija bergan model boshqa mamlakatda kutilgan samara bermasligi ehtimoli mavjud.

Shu bois, mamlakatimiz sanoat korxonalarida mehnatni samarali tashkil etish maqsadida xorijiy tajribadagi ayrim uslublarni mahalliy ishlab chiqarish tizimiga moslashtirib qo'llash maqsadga muvofiqdir. Jumladan:

- personal malakasini uzluksiz oshirib borish, ustoz-shogird an'analari asoslangan mehnat tizimini shakllantirish; bu yondashuv raqobatbardosh, bilimli va malakali kadrlarni tayyorlash imkonini beradi;
- rahbariyat va personal o'rtasida samimiy, ishonchli aloqa o'rnatish; bu ish muhitida barqarorlik va motivatsiyani oshiradi;
- personal xodimlarining malakasini oshirish, yetuk kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish;
- korxonada faoliyatida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish uchun sifat nazorati tizimini joriy etish hamda mahsulot va mehnat sifatini muntazam baholash;
- personal mehnat motivatsiyasini kuchaytirish, salohiyat, unumdorlik va samaradorlik darajasini oshirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январда «2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида» ги ПФ-60-сонли Фармони.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-maydagi PQ-5989-sonli "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini qo'llab-quvvatlashga doir kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori.
3. Abduraxmonov Q.X., Xolmo'minov Sh.R., Zokirova N.Q., Personalni boshqarish: Darslik. — Toshkent. Sharq, 2018 y.
4. www.oecd.org
5. Azlarova M. "Inson resurslarini boshqarish". Darslik. Toshkent-2018 y.
6. N. Kabeer. The evolving politics of labour standards in Bangladesh. – London: London School of Economics and Political Science (LSE), 2019. – 254 p.
7. P. Kalia. Human Resource Management Practices and Employee Retention. – Bingley: Emerald Publishing, 2024. – 312 p.
8. M. A. Al Mamun. A Case Study on Female Garment Workers in Bangladesh. – Amsterdam: Elsevier, 2022. – 198 p.
9. Mansi. Effect of HRM Practices on Textile Industry Performance. – New Delhi: SAGE Publications, 2024. – 265 p.
10. J. Storey. Human Resource Management: A Critical Text. – London: Routledge, 2017. – 420 p.
11. G. Dessler. Human Resource Management. – New York: Pearson Education, 2020. – 544 p.
12. ILO. Towards a Sector Skills Strategy for Viet Nam's Textile and Garment Sector. – Geneva: International Labour Organization, 2025. – 136 p.
13. OECD. Skills Development and Training in SMEs. – Paris: OECD Publishing, 2022. – 204 p.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>